

УДК 376.37
DOI 10.5281/zenodo.17953849
Научная статья

ПРЕОДОЛЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА

OVERCOMING LEXICAL AND GRAMMATICAL SPEECH DISORDERS IN 5-6-YEAR-OLD CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT BASED ON A DIFFERENTIATED APPROACH

ХИТРОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

KHITROVA YULIA EVGENIEVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

В статье представлены результаты сравнительного диагностического обследования, проведенного на двух группах детей (с ОНР и с нормальным речевым развитием). На основе методик Л.Ф. Спировой, Р.И. Лалаевой и М.А. Поваляевой выявлены и проанализированы специфические трудности: стойкие аграмматизмы, бедность словаря, ошибки в словоизменении и словообразовании. Доказано, что стандартизированная диагностика, дополненная качественным анализом ошибок, позволяет определить индивидуальную структуру дефекта каждого ребенка. В качестве основного пути коррекции обоснована необходимость дифференцированного подхода, который реализуется через разработку персональных траекторий с учетом ведущего типа нарушения. Практическая апробация такого подхода, построенного на сотрудничестве логопеда, воспитателя и родителей, показала его эффективность, что подтверждается положительной динамикой в речевом развитии у большинства детей после месяца коррекционных занятий.

This article presents the results of a comparative diagnostic examination conducted on two groups of children (with general speech underdevelopment and with normal speech development). Using the methods of L.F. Spirova, R.I. Lalaeva, and M.A. Povalyaeva, specific difficulties were identified and analyzed: persistent agrammatisms, poor vocabulary, errors in word inflection and word formation. It is demonstrated that standardized diagnostics, supplemented by qualitative error analysis, allows for the identification of the individual structure of each child's speech impairment. The need for a differentiated approach, implemented through the development of personalized trajectories tailored to the primary type of impairment, is substantiated as the primary path to correction. Practical testing of this approach, built on collaboration between a speech therapist, teacher, and parents, demonstrated its effectiveness, as evidenced by the positive dynamics in speech development in most children after a month of remedial classes.

Ключевые слова: *общее недоразвитие речи, речевое развитие, дифференцированный подход, дошкольники, коррекционная логопедия, индивидуализация, диагностика, коммуникативная деятельность.*

Key words: *general speech underdevelopment, speech development, differentiated approach, preschoolers, speech therapy, individualization, diagnostics, communication activities.*

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что проблема овладения речью в дошкольном возрасте занимает ключевое место в психолого-педагогических и логопедических исследованиях [8]. Именно в этот период закладывается фундамент для дальнейшего полноценного общения, становления мышления, успешной учебной деятельности.

Проблема заключается в том, что у значительной части детей отмечаются различные отклонения в речевом развитии, в частности, нарушения лексико-грамматической стороны речи, что является характерным проявлением общего недоразвития речи (ОНР) [13].

Для выработки эффективных коррекционных стратегий необходимо не только анализировать теоретические подходы, но и опираться на данные эмпирического исследования, выявляющего специфику лексико-грамматических нарушений у дошкольников с ОНР в реальной педагогической практике [3].

В исследовании был использован сравнительный анализ лексико-грамматического развития детей старшего дошкольного возраста с ОНР и с нормальным речевым развитием. Эксперимент был проведён на базе МАДОУ д/с №369 «Калейдоскоп», где сформированы две группы по 10 человек каждая (группа с ОНР и норма). Для диагностики использовались следующие методики:

- «Диагностика развития связной речи» (Л.Ф. Спирина, Л.В. Ястребова) [12].
- «Определение уровня развития лексико-грамматического строя речи» (Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова) [7].
- «Обследование грамматического строя речи детей 5–7 лет» (М.А. Поваляева) [10].

Каждому ребёнку предлагались задания по построению фраз, называнию предметов, подбору лексико-семантических групп, словообразованию. Полученные результаты сравнивались по балльной системе авторов методик, внимание уделялось типовым ошибкам, индивидуальным особенностям и динамике в ходе повторной диагностики спустя месяц регулярных коррекционных занятий.

Речь — сложнейший инструмент человеческой коммуникации, формирующийся в раннем детстве и лежащий в основе всех сфер дальнейшего развития [9].

В логопедии, под онтогенезом речи понимается весь путь речевого развития человека — от первых звуков и слов до полноценного овладения родным языком как средством мышления и общения. В период дошкольного детства ребёнок, не обладая систематизированными знаниями о закономерностях языка, овладевает лексико-грамматическими средствами речи в естественном процессе коммуникации.

Р. И. Лалаева и Н. В. Серебрякова считают, что формирование лексической системы в онтогенезе тесно связано с развитием у ребёнка представлений об окружающей действительности. По мере накопления сенсорного и познавательного опыта, расширения круга восприятия предметов, их свойств, действий и явлений, происходит количественное и качественное обогащение словаря. Освоение ребёнком мира осуществляется в процессе как речевой, так и речевой деятельности: манипулируя с предметами, наблюдая за явлениями природы, он закрепляет новые образы, а в речевом взаимодействии со взрослыми эти представления получают языковое обозначение [7, с. 54].

Термин «общее недоразвитие речи» (ОНР) появился в 50–60х годах XX века. В России в дошкольной логопедии его рассматривали Р.Е. Левина и коллектив сотрудников научно-исследовательского института дефектологии Н. А. Никашина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирина, Г. И. Жаренкова [8, с. 98].

Общее недоразвитие речи — это состояние, при котором у ребёнка наблюдается несформированность всех основных компонентов речевой системы: фонетико-фонематической стороны, лексического запаса и грамматического строя, несмотря на сохранённый слух и первично неповреждённый интеллект [13]. Это речевое расстройство носит системный характер

и проявляется через целый комплекс симптомов: запоздалое начало речевого развития, бедность словаря, аграмматизмы, нарушения звукопроизношения и дефекты фонемообразования.

Для дошкольника овладение языком — не просто условие общения или средство познания, но важнейший критерий психического и личностного становления [1]. Однако далеко не у всех детей этот процесс происходит гладко: значительную часть дошкольников приходится сопровождать логопедически из-за так называемого общего недоразвития речи (ОНР). ОНР включает не только бедность словарного запаса или фонетические ошибки, но и глубокие нарушения лексико-грамматической структуры речи [6]. Решение этой проблемы особенно актуально для детей 5–6 лет, поскольку к этому возрасту завершается первоначальное становление лингвистической системы, и от уровня её сформированности зависит успешность дальнейшего школьного обучения [5].

На основании анализа эмпирических данных, полученных в ходе эксперимента, можно структурировать как основные проявления лексико-грамматических трудностей в группах ОНР, так и выявить различия в типичных ошибках и темпах овладения грамматическим строем речи, что дополнительно подкрепляет теоретические положения.

В отечественной логопедии феномен ОНР, включая его лексико-грамматические дефициты, исследовался такими учеными, как Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, В. К. Воробьева, Т. В. Туманова. Погружаясь в специфику лексико-грамматического устройства речи при ОНР, современные учёные — Л. Ф. Спирина, Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова, О. Е. Грибова, Л. Н. Ефименкова, В. А. Ковшиков — подчёркивают: дефициты речевого развития всегда индивидуальны, и их преодоление возможно лишь при детальном учёте каждой речевой картины [4; 7; 12].

Всё более актуальным становится дифференцированный подход, при котором коррекция строится из индивидуальных траекторий и гибких методов, позволяющих максимально учесть особенности ребёнка [2]. В ходе нормального речевого развития дошкольник проходит несколько этапов овладения словом и грамматической системой. Сначала речь оперирует отдельными словами, но быстро обогащается за счет наблюдений, игр, общения со взрослыми. К пяти годам дети уже способны различать и использовать множество смысловых оттенков, строить развернутые рассказы и диалоги, пользоваться синонимами, антонимами, обобщающими словами. Их речь приобретает грамматическую стройность: ребёнок правильно употребляет окончания, согласует слова в роде, числе, падеже, строит сложные предложения, интуитивно улавливает языковые закономерности.

Таким образом, практическое исследование, сочетающее традиционные и инновационные диагностические инструменты, дополняет теоретическую основу анализа и позволяет перейти от общих принципов к индивидуализированным траекториям коррекционной работы [11].

Представим авторские методики оценки речевого развития у детей (рис. 1).

Анализируя представленные авторские методики по диагностике лексико-грамматической стороны речи у детей 5–6 лет с общим недоразвитием речи, можно выделить как общие черты, так и различия в подходах.

Методика, представленная такими авторами, как Н. В. Серебрякова и Р. И. Лалаева, направлена на диагностику лексического строя речи и предполагает оценку по балльной системе [7]. Однако, не все задания, предложенные в рамках этой методики, включены в количественный анализ, что может несколько ограничивать объективность итоговой оценки.

Рис. 1. Методики уровня сформированности лексико-грамматической стороны речи у детей 5–6 лет с общим недоразвитием речи

Методика М.А. Поваляевой делает упор на семантические операции, включая классификацию понятий, подбор синонимов, антонимов и определений [10]. Это позволяет более глубоко исследовать смысловую сторону речи и сформированность понятийного аппарата у ребёнка.

В свою очередь, подход Г. А. Волковой ориентирован на качественную оценку: внимание уделяется точности употребления слов, их частеречной принадлежности и корректности в речевом контексте [2]. При этом, балльной системы нет, что делает методику более гибкой, но менее формализованной.

Наиболее структурированной и близкой к идеальной модели является методика Л. Ф. Спириной и Л. В. Ястребовой [12]. В ней предусмотрены чёткие инструкции, протоколы, а также проводится как количественный, так и качественный анализ. Это обеспечивает высокую надёжность, воспроизводимость результатов и системность диагностики.

Важно обратить внимание на то, что выявление и преодоление нарушений лексико-грамматической стороны речи у детей с ОНР подразумевает не только общий диагностический срез, но и постоянно осуществляемый мониторинг динамики речевого развития с максимальным учётом индивидуальных особенностей. Дифференцированный подход — это не просто подбор упражнений «по уровню», а индивидуализация содержания, темпа, сложности, способов коррекции для каждого ребёнка [2]. Современные методики в логопедической практике строятся на принципе уточнения характера и причин нарушений, анализа структуры дефекта, оценке общих и специфических навыков [13].

Значимыми становятся комплексная диагностика (стандартизированная и авторская), анализ речевых проб, наблюдение за динамикой в естественной и игровой деятельности, сочетание индивидуальных и подгрупповых форм работы. Специалисты используют сюжетные и предметные картинки для стимулирования продуктивной речи, игровые ситуации для формирования грамматических навыков, постепенный переход к более сложным конструк-

циям с учетом результатов освоения предыдущего материала.

В коррекционной работе большое значение придается развитию языкового чувства у детей, включению в различные речевые ситуации, моделированию лексико-грамматических конструкций, что чаще реализуется в проектной или творческой деятельности [1]. Логопед выстраивает работу, постоянно опираясь на его возможности и интересы, старается снизить влияние тревожности, формирует уверенность ребёнка в своих речевых успехах [3].

Современные специалисты, опираясь на труды Т. Б. Филичевой, Р. И. Лалаевой, Н. В. Серебряковой, отмечают, что настоящая помощь возможна, если педагог постепенно усложняет задачи, отслеживает даже незначительные успехи, своевременно корректирует содержание работы [3; 7]. На начальном этапе используется детальная диагностика: не только проверяются отдельные лексико-грамматические навыки, но и анализируется поведение ребёнка в спонтанной, игровой, диалогической, творческой речи [4]. Немаловажно вовлекать детей в различные коммуникативные ситуации, провоцировать выражение собственных мыслей, стимулировать воображение через совместные рассказы, творчество [7, с. 314].

Когда уровень нарушений выявлен, коррекция строится через игру с постепенно возрастающей сложностью, постоянное следование за интересом ребёнка, регулярное включение его речевых ошибок в предмет педагогического наблюдения, а не осуждения [11]. Эффективными оказываются работы с иллюстративным материалом, разыгрывание жизненных сцен, инсценировки, составление рассказов по картинкам, где требуется самостоятельное употребление новых слов и грамматических форм.

Важнейшим инструментом становится сотрудничество: логопед, воспитатель, родители работают в тандеме, фиксируя даже малейшие сдвиги, мгновенно адаптируя приёмы [2; 5]. Не случайно последние годы выделяет растущий интерес к авторским технологиям индивидуализации и мягкой коррекции, таким как сказкотерапия, драматизация. Всё это, как отмечают Л.Ф. Спирина, О.Е. Грибова, опирается не только на само нарушение, но и на резервные возможности ребёнка — его способность учиться через игру, фантазию, индивидуальное речевое пространство [4; 12].

По мере успехов задачи усложняются, однако цель всегда остаётся прежней — не просто устранить ошибки или пополнить словарный запас, а дать ребёнку уверенность в своих коммуникативных силах, научить самостоятельно строить грамотные связные высказывания [13]. Такой путь неизменно приводит к положительной динамике не только в области речи, но и в когнитивных, эмоциональных, социальных сферах [1].

Результаты диагностического обследования представлены в таблице 1. В ней даны средние баллы по методике Л.Ф. Спириной для обеих групп, а также указаны наиболее частые ошибки для детей с ОНР — неправильно согласованные слова, затруднения при словообразовании, частое употребление местоимений вместо существительных [12].

Таблица 1. Сравнительные результаты обследования лексико-грамматического развития (по методике Л.Ф. Спириной) [12]

Группа	Средний балл (макс. 20)	Частотные ошибки
Норма	18,2	единичные грамматические ошибки
ОНР	10,6	аграмматизмы, ошибки в словоизменении, бедность словарного запаса

Сравнительный анализ подтверждает, что дети с ОНР значительно уступают сверстникам в сформированности лексико-грамматических операций [6]. Наиболее выражены трудности в употреблении предлогов, согласовании числительных, словообразовании, что требует построения дифференцированной и индивидуализированной коррекционной работы [3].

Появляется понимание переносных и иронических значений, доступна игра словами. Особое значение в этот период придаётся общей языковой интуиции: ребёнок может самостоятельно догадываться о словоформах, подражать окружающим, включаться в речевые игры [9]. Такой процесс невозможно представить изолированно — развитие речи идёт бок о бок с формированием мышления, чувственного и предметного опыта, воображения, памяти [7].

В случае ОНР наблюдается другая картина: ребёнок оказывается неспособным построить свой словарь и грамматическую систему спонтанно и в полном объёме. Как отмечают Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, подобные дети сталкиваются не просто с запаздыванием речи, а с устойчивым системным расстройством всей языковой деятельности [6, с. 108; 9; 13]. К 5–6 годам ведущими симптомами становятся бедность и неустойчивость активного и пассивного словаря, трудности в овладении обобщающими значениями, подмена слов сходными по звучанию, затруднения при словообразовании [14].

Такие дети склонны использовать стереотипные простые конструкции, не различают многие грамматические категории, сталкиваются с постоянным смешением грамматических форм, неправильно согласуют слова, путают окончания, не осваивают алгоритмы словоизменения [6]. Даже если ребёнок запоминает слово, он с трудом переносит его в другие грамматические позиции, не замечает изменений смыслов в зависимости от контекста. Неуверенность и неуспешность в использовании языка ведут к вторичной тревожности, напряжённости и даже отчуждённости в коллективе [1].

Следовательно, опираясь на выявленные различия в структуре речевого дефекта и типичных ошибках детей с ОНР, становится очевидной необходимость использования дифференцированных коррекционных программ [2; 5].

В таблице 2 представлены примеры дифференцированной работы на коррекционных занятиях.

Таблица 2. Примеры дифференцированных заданий для детей с ОНР (в зависимости от ведущего типа нарушения)

Тип нарушения	Основная цель	Специфика задания	Пример упражнения
Аграмматизмы	Освоение схем согласования и словоизменения	Опоры на схемы, таблицы окончаний	«Составь фразу по схеме...»
Бедность словаря	Расширение лексико-семантических полей	Игры на подбор однородных и новых слов	«Назови предметы этой группы», «Магазин»
Сочетанные нарушения	Комбинированные задания	Сочетание упражнений на грамматику и лексику	«Рассказ по картинке с вводом новых слов»

Каждое занятие начиналось с диагностики, отражалось графически, учитывались индивидуальные успехи и трудности ребёнка. С педагогами и родителями проводились инструктажи по поддержке именно той стороны речевого развития, которая выявлялась трудной для конкретного ребёнка (например, рекомендации по играм на согласование, на расширение лексики через чтение и обсуждение) [3; 5].

В итоговом анализе показано, что при индивидуализации темпа и уровня усложнения заданий происходит более выраженный прогресс у детей с различными структурами дефекта по сравнению с традиционной фронтальной формой занятий. Как видно из динамических карт наблюдения, у 80 % детей с ОНР за месяц работы наблюдалось увеличение количества

правильно построенных фраз с 35 % до 65 %.

Таким образом, логическая последовательность анализа от теории к практическому эксперименту и от результатов эксперимента к чётко структурированной коррекционной работе позволяет повысить не только теоретическую ценность, но и практическую значимость исследования, делая дифференцированный подход не формальным призывом, а конкретной технологией индивидуализации помощи детям с ОНР.

Дифференцированный подход в процессе преодоления нарушений лексико-грамматической стороны речи у дошкольников с ОНР позволяет обеспечить наиболее благоприятные условия для раскрытия их индивидуального речевого и когнитивного потенциала, сформировать базу для дальнейшего успешного обучения и социализации, заложить основы грамотной устной и письменной речи.

В результате проведенного анализа определены наиболее эффективные методики для оценки уровня лексико-грамматической стороны речи, выявлены особенности их практического применения в условиях дошкольных учреждений. Установлено, что регулярный мониторинг состояния речи, активное сотрудничество логопеда, воспитателя и родителей, а также постепенное усложнение учебных задач способствуют повышению уверенности ребенка в сфере коммуникации и формированию устойчивых навыков речевого и когнитивного развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова Н. А., Дедюкина М. И. Развитие лексико-грамматического строя речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи // Проблемы современного педагогического образования. 2020. №67-4. С. 4–6.
2. Волкова Г. А. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет и методический комплекс. М.: Детство-Пресс. 2024. 112 с.
3. Гонина О. О., Луковская А. А. Основные направления формирования лексико-грамматической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня // Актуальные проблемы специального образования. Тверь: Общество с ограниченной ответственностью "Психолого-педагогическая академия", 2023. Вып. 4. С. 76–88.
4. Грибова О. Е. Становление текстовой компетенции у обучающихся с общим недоразвитием речи (аспект понимания фактуальной информации текста): этапы и закономерности // Специальное образование. 2016. №2. С. 15–25.
5. Екжанова Е. А., Селенкова А. А. Специфика специальных образовательных условий при формировании лексико-грамматического строя и связной речи у дошкольников с ОНР в процессе использования ИКТ-технологий // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Педагогика и психология. 2023. Вып. 17, №1. С. 186–205. DOI 10.25688/2076-9121.2023.17.1.10.
6. Клименко Д. С., Власенко В. С. Логопедическая работа по формированию лексико-грамматических средств языка у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи // Дефектология и образование в наши дни: фундаментальные и прикладные исследования: Сборник материалов Международной научно-практической конференции, Краснодар, 12–13 апреля 2022 г. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2022. С. 113–118.
7. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). СПб.: СОЮЗ, 1999. 160 с.
8. Левина Р.Е., Никашина Н.А., Спирина Л.Ф. Общее недоразвитие речи. Основы теории и практики логопедии. М.: Просвещение, 2007. 165 с.
9. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. М.: Альянс. 2013. 367 с.
10. Поваляева М. А., Стрельникова А. Н., Чистякова М. И., Коноваленко В.В. Нетрадиционные методы работы по профилактике и преодолению речевых нарушений у дошкольников с ОНР. URL: <https://clck.ru/3QsDnn> (дата обращения: 09.09.2025).

11. Семенова А. С. Особенности логопедической работы по формированию связной монологической речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с использованием сюжетно-ролевых игр // Теоретический и практический потенциал современной науки : Сборник научных статей. М.: Перо, 2021. С. 83–87.

12. Спирова Л.Ф., Ястребова А.В., Бессонова Т. П. Учителю о детях с недостатками речи. М.: АРКТИ. 1996. 176 с.

13. Филичева Т. Б. Логопедия: теория и практика. М.: Эксмо, 2022. 688 с.

14. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети с фонетико–фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение. М.: ГНОМ и Д, 2000. 80 с.

Поступила в редакцию: 10.11.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Хитрова Ю. Е., 2026.